

HISTORICAL SCIENCES

THE IMAGE OF TIGRAN THE GREAT IN PAINTING

M. Martirosyan

Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan (ASPU), Armenia, master of history
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898686>

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ԿԵՐՊԱՐԸ ԳԵՂԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ

Մ.Մարտիրոսյան

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ),
 Հայաստան, պատմության մագիստրոս
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898686>

Abstract

This article presents the image of Tigran the Great in painting by applying a comparative historical method. The human image of the king of kings Tigran the Great is known to Armenian society and around the world due to his image on coins. That is why the appearance of the Armenian king is the same in almost all areas of art. Armenian artists Markos Akoghlyan, Ghazar Mirzoyan, and others referred to the artistic image of Tigran the Great in their works, where he appears in the fullness of his historical image, clearly expressed in a variety of colors. And the work of the American - Armenian artist Philip Hakobyan differs from others in its symmetrical compositional structure, in which the author emphasizes the image of Tigran the Great in solemn manner. The Italian artist of the 18th century J. Fusaro was the first who, with his four canvases dedicated to Tigran the Great, inscribed the history of Armenia in world records, thus internationalized the image of Tigran the Great, as Antonio Vivaldi did in his time in music. And his painting "Pompey honors Tigran the Great" leads us to the conclusion, that Pompey and Tigran the Great never met.

Ամփոփում

Հոդվածում պատմահամեմատական մեթոդով ներկայացված է Տիգրան Մեծի կերպարը գեղանկարչական արվեստում: Արքայից արքա Տիգրան Մեծի մարդկային կերպարը հայ հանրությանը և ամբողջ աշխարհին հայտնի է իր հատած դրամների շնորհիվ: Դա է պատճառը, որ արվեստի գրեթե բոլոր բնագավառներում հայոց արքան ունի նույն արտաքին տեսքը: Մեզանում նրա գեղարվեստական կերպարին անրադարձել են հայ գեղանկարիչներ՝ Մարկոս Ակողյանը, Ղազար Միրզոյանը, և ուրիշներ: Նրանց գործերում Տիգրան Մեծը ներկայացված է իր պատմական կերպարի ողջ մեծությամբ, որի վառ արտահայտումն է գույների բազմազանությունը: Իսկ ամերիկահայ Ֆիլիպ Յակոբյանի գործը իր սիմետրիկ կոմպոզիցիոն կառուցվածքով տարբերվում է մյուսներից նրանով, որ հեղինակը խիստ հանդիսավորությամբ շեշտադրում է Տիգրան Մեծին: 18-րդ դարի իտալացի վարպետ Ջ. Ֆուզարոն առաջինն է եղել ով իր ստեղծած «Տիգրան Մեծ»-ին նվիրված չորս կտավներով հայոց պատմությանը համաշխարհային պատմության շունչ է հաղորդել, դրանով Տիգրան Մեծի կերպարը միջազգայնացրել է այնպես, ինչպես Անտոնիո Վիվալդին արել է երաժշտության մեջ: Իսկ նրա «Պոմպեոսը պատվում է Տիգրան Մեծին» կտավը թույլ է տալիս մեզ անել հետևյալ հետևությունը, որ Պոմպեոսն ու Տիգրան Մեծը երբևէ չեն հանդիպել միմյանց:

Keywords: Tigran the Great, Yervand Kochar, Rubik Kocharyan, Mihrdad VI Evpator, Fuzaro / Fusso /

Բանալի բառեր՝ Տիգրան Մեծ, Երվանդ Քոչար, Ռուբիկ Քոչարյան, Միհրդատ VI Եվպատոր, Ֆուզարո (Ֆուսո):

Ներածություն

Հոդվածի նպատակը մեկ կերպարի տեսանկյան մեթոդի ուսումնասիրությունն է գեղանկարչական արվեստում: Խնդիրներն են մեկ ամբողջության մեջ ներկայացնել Տիգրան Մեծի կերպարը կերտած հեղինակների աշխատանքները քննության ենթարկել աշխատանքների ստեղծման

ժամանակագրությունը, նկարի տեսակի պատկանելիությունը, և քննվող նկարում կերպարի բնութագրիչ առանձնահատկությունները: Հետազոտության առարկան Տիգրան Մեծի կերպարն է: Տիգրան Մեծի կերպարին այս ասպարեզում անդրադարձ են կատարել Ռուբիկ Քոչարյանը, Ռուբեն Արտուչեանը, Արարատ Խանգաղեանը և այլոք:

Բայց առավել հատկանշական է իտալացի նկարիչ Ջ. Ֆուգարոյի (Ֆուստո/18-րդ. դ) կողմից ստեղծված Տիգրան Մեծին պատկերող նկարաշարը, որոնք չորսն են: Հեղինակը կարողացել է հայոց պատմության նշանավոր դրվագները ներկայացնել մեծ հմտությամբ պատմական իրադարձությունները պատկերելով հինարևելյան և անտիկ պատմության կարևոր դեմքերի ու դեպքերի հետ միահյուսված՝ դրանով իսկ հայոց պատմությանը համաշխարհային պատմության շունչ հաղորդելով:

Մեթոդաբանություն

Տիգրան Մեծի կերպարին շատ են անրադարձել որպես պատմական նշանավոր դեմքի: Մակայն առաջադիր նպատակին հասնելու համար կարող ենք ասել որ, ներկայացվող թեման որևէ լուրջ ուսումնասիրության չի ենթարկվել: Եթե անգամ այդպիսիք առկա են, ապա միայն շատ թուցիկ անդրադարձով: Մենք փորձ ենք արել մի ամբողջության մեջ ներկայացնել քննվող թեման կիրառելով համադրական, վերլուծական, պատմահամեմատական և նկարագրական մեթոդները:

Հիմնական մաս

Յուրաքանչյուր ժողովուրդ իր պատմության ընթացքում ծնում է մեծերի, որոնք էլ դառնում են նրա խորհրդանիշ կերպարները՝ հետագա սերունդներին ուղեկցելով և հզորություն հաղորդելով դժվարին իրադրություններում: Այս միտքը առավել քան տեղին է հնչում Տիգրան Մեծի (Ք.ա. 95-55 թթ.) պարագայում, որը ոչ միայն դարձավ մեր պատմության խոշորագույն դեմքերից մեկը, այլև հետագա սերունդների հիշողության մեջ մարմնավորեց մեծ

հաղթանակների և աշխարհակալության գաղափարն ու ոգին [14, էջ 3]:

Հայ հեղինակների կողմից Հայոց արքայի կերպարին անդրադարձ կատարվել է 1940-ական թվականներից սկսած: Դրանում համոզվելու համար բավական է մեջբերել Հայաստանի կերպարվեստագետների միության 6-րդ համագումարին (1959 թ. ապրիլին) Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմին ուղղած ողջույնի խոսքի հետևյալ տողերը. «Ինչպես ողջ սովետական արվեստի ու գրականության համար, այնպես էլ սովետահայ կերպարվեստի համար չկա ավելի վսեմ ու ազնիվ խնդիր, քան կոմունիզմ կառուցող մեր ժողովրդի սխրանքների գեղարվեստական վերարտադրությունը [5]: Մի կողմից ստեղծվում էին արդյունաբերության և գյուղատնտեսության աշխատողների կյանքն ու կենցաղը արտացոլող, մյուս կողմից էլ՝ բնության պատկերներով արվեստի գործեր: Քաղաքական իշխանությունների կողմից առավել առաջնային էր համարվում խորհրդային կյանքն արտացոլող թեմատիկ ժանրի պատկերների ստեղծումը [14, էջ 110-111]: Մինչ դեռ 18-րդ դարի իտալացի վարպետ Ջ. Ֆուգարոն իր ստեղծած «Տիգրան Մեծ»-ին նվիրված չորս կտավներով Տիգրան Մեծի կերպարը միջազգայնացրել է, որի մասին խոսելու ենք հոդվածում:

Արքայից արքա Տիգրան Մեծի մարդկային կերպարը հայ հանրությանը և ամբողջ աշխարհին հայտնի է իր հատած դրամների շնորհիվ: Դա է պատճառը, որ արվեստի գրեթե բոլոր բնագավառներում հայոց արքան ունի նույն արտաքիթ: Դրա վառ օրինակներից է՝ Երվանդ Քոչարի «Տիգրան Մեծ» (1940 թ.) գրաֆիկան՝ պատկերված կիսադեմից (նկ.1) [3]:

նկ.1 Երվանդ Քոչարի թանգարան հավաքածու, Երևան

Արքա դառնալուց հետո Տիգրան Մեծն իր հարվածը ուղղում է Պարթևական թագավորության դեմ: Ք.ա. 88 թ. հայկական գորքերը, հարձակվելով Պարթևական թագավորության վրա, ետ են գրավում այն 70 հովիտները, որ Տիգրանը զիջել էր պարթևներին՝ պատանդությունից ազատվելու համար: Տիգրանը, իր հաղթական արշավանքը շարունակելով, գրավում է նաև պարթև Արշակունիների ամառային մայրաքաղաք

նկ. 2 Գոռ Աբրահամյան

«Մեծն Տիգրանը ստանում է Վահունեաց քրմապետի օրհնությունը»

Արքայական արարողությունները կոչված էին ցուցադրելու տերության Հզորությունը ու հարստությունը: Այս հանդիսավոր արարողություններին Տիգրանը հայտնվում էր սպիտակ երիվար հեծած, բարձր թագով: Նրան ուղեկցում էր ընկերների և բարեկամների հեծյալ շքախումբը, կամ էլ՝ ինչպես մատնանշում է Պլուտարքոսը, հետիոտն հետևում էին չորս մեծատոհմիկ սպասավորներ, որոնց հույն պատմիչը անվանում է «արքաներ» [11, էջ 103-104]:

Տիգրան Բ Մեծի տերությունը առավելապես ընդարձակվել էր հարավից: Արտաշատը և Անտիոքը, որոնք գտնվում էին տերության հյուսիսային և հարավային ծայրամասերում, չէին կարող լիովին մայրաքաղաքի դեր կատարել: Նվաճված երկիրն ավելի հեշտ կառավարելու, այդ երկրները Հայաստանի հետ կապելու և Հայաստանում քաղաքային կյանքն ավելի զարգացնելու նպատակով Տիգրանը Ք.ա. 80-70-ական թթ. Աղձնիք նահանգում հիմնում ու կառուցում է մի նոր մայրաքաղաք, որն իր անունով կոչվում է Տիգրանակերտ [4, էջ 213-214]: Ըստ Ապպիանոսի վկայության՝ Տիգրանն իր նոր մայրաքաղաքը հիմնել է այն վայրում, որտեղ թագադրվել էր հայոց արքա: Տիգրանը ոչ մի միջոց ու ջանք չի խնայում իր մայրաքաղաքը շքեղ և փառահեղ կառուցելու համար: Տիգրանակերտը շրջապատված է եղել բարձրաբերձ պարիսպներով, որոնք ունեցել են 50 կանգուն բարձրություն: Այդ պարիսպները այնքան լայն էին, որ նրանց մեջ Տիգրանը շինել էր տվել ձիերի ախոռներ ու պահեստներ: Քաղաքն ուներ ամուր և անմատչելի միջնաբերդ:

Էկրատանը: Պարթևները՝ պարտություն կրելով հայկական բանակից, ստիպված են լինում հաշտություն խնդրել Տիգրանից, և Ք.ա. 87թ. կնքվում է հայ-պարթևական հաշտության դաշնագիրը [5, էջ 122-123]:

Այս պատմական իրադարձությունը իր վրձնով գունագարդել է հայ գեղանկարիչ Գոռ Աբրահամյանը իր «Մեծն Տիգրանը ստանում է Վահունեաց քրմապետի օրհնությունը» կտավով (նկ.2) [13]:

Միջնաբերդի պարիսպներից դուրս կառուցված էր Տիգրանի փառահեղ պալատը, որը շրջապատված էր պարտեզներով, զբոսարաններով, որսատեղիներով և ձկնավազաններով [22, էջ 399]:

Գեղանկարչական ստեղծագործություններից հայտնի են նաև Ռուբիկ Քոչարյանի «Տիգրանակերտն իր փառքի մեջ» (2003թ.) և «Տիգրան Մեծը և Միհրդատ Եվպատորը» (2008 թ.) նկարները: Առաջին նկարն ավելի գունագեղ ու վառ է ներկայացնում Տիգրանակերտի շքեղությունը, մասնավորապես Տիգրանակերտի տաճարի բակը: Տիգրան Մեծը ներկայացված է՝ ոսկեգույն հագուստով, կարմիր ծիրանիով: Բակում վեր է խոյանում Անահիտ դիցուհու արձանը: Տիգրանակերտի ժողովրդական բազմությունը նույնպես հետևում է ծիսական արարողությանը (նկ.3) [19]: Երկրորդ՝ «Տիգրան Մեծը և Միհրդատ VI Եվպատորը» (2008թ.) նկարում որպես բնապատկեր ընտրված է Արարատ լեռը սպիտակապսակ գագաթով, որը տեսանելի է արքայական պալատի այունասրահից: Մյուսասրահի կենտրոնում վառվում է մշտավառ կրակը՝ խորհրդանշելով Միհր աստծուն: Հենց այս միջավայրում էլ պատկերված են Տիգրան Մեծն ու Միհրդատ Եվպատորը: Հայոց արքան ներկայացված է իր վեհությամբ՝ միայն իրեն հատուկ արքայական թագով [19], որը վերևում ավարտվում է աշտարակաձև ելուստներով, իսկ կենտրոնը զարդարված է արևի պաշտամունքի խորհրդանշով՝ երկու արծիվների միջև աստղով [20]: Միհրդատը Տիգրան Մեծի աներհայրն էր (նկ.4) [23]:

նկ.3

Ռուբիկ Քոչարյանի արվեստը, Великие правители Древнего мира. Тигран II Великий.

նկ. 4

Ք.ա. 68 թ. սեպտեմբերին Արածանիի ճակատամարտում Տիգրանը պարտության մատնեց Լուկուլլոսին և դուրս քշեց Հայաստանից՝ նաև Պոնտոսից: Այսպիսով, Տիգրան Մեծը վերականգնեց ոչ միայն իր տերության հզորությունն ու ամբողջականությունը, այլև Պոնտոսի գահը

կրկին հանձնեց Միհրդատին [18, էջ 27-28]: Պատմական այս իրադարձությունն իր վրձնով պատկերել է Ռուբեն Արուստեանը «Արածանիի ճակատամարտը» նկարով (նկ.5) [21, 109]:

Աշոտ վարդանյանի «Տիգրան Մեծ» անունը կրող նկարում հայոց արքան առաջնորդում է իր զորքին սպիտակ ձի հեծած (նկ.6) [21, էջ 99]:

նկ. 5

Տիգրան Մեծ/Մեկ աշխատանքի ցուցահանդես/, «Աշխարհի հայ նկարիչների միավորում», հ/կ, Երևան, 2010

նկ.6

Այս հեղինակները պատերազմական իրավիճակը ներկայացրել են արվեստագետի աչքերով, քանի որ իրականում պատերազմ գնացող թագավորը չէր կարող թագ կրել: Սակայն նկարիչները իրավիճակը ներկայացնելու համար Տիգրան Մեծին ներկայացրել են թագով՝ նրան ճանաչելի դարձնելու նպատակով, մինչդեռ այդ պատկերացումը երևակայական է: Այս պարագայում դիտարկելի է Ալեքսանդր Մակեդոնացուն ներկայացնող կինոնկարը, որտեղ զուտ պատերազմական իրավիճակներում նա թագ չի կրում: Հայ նկարիչները տվյալ պատկերներում պարզ վերաներկայացրել են իտալացի նկարիչ Ֆուգարոյի պատկերած Տիգրան Մեծին՝ հաշվի չառնելով, որ վերջինիս նկարում Տիգրան Մեծը ներկայացված է այլ պայմաններում՝ ձիու վրա

նստած խաղաղ ընթացքով իր գործակալների ուղեկցությամբ [8, էջ 22-26]:

Խիստ հանդիսավորությամբ է աչքի ընկնում Ֆիլիպ Յակոբեանի (ԱՄՆ) «Տիգրան Մեծ» գործը: Միմետրիկ կոմպոզիցիոն կառուցվածքով հեղինակը շեշտադրում է Տիգրան Մեծին: Շրջանագծային կենտրոնում լուսավորված արքան է՝ իր տերունական արդուզարդով և շրջապատող մարդկանց հնազանդ կեցվածքով (նկ.7) [25]: Մարկոս Ակոլլեանի «Տիգրան Մեծ» նկարում արքան պատկերված է վաղ առավոտյան՝ արևածագին, բարձունքում մտածկոտ նստած: Ողջ նկարը ցույց է տալիս ոչ այնքան արքայի ուժը, որքան իմաստությունը և այն դժվարությունները, որոնք հաղթահարել է արքան իր կառավարման շրջանում և դեռ շատ գործեր ունի անելու (նկ.8) [24]:

նկ.7

նկ.8

Почемы Армянская держава Тиграна Великого оказалась столь недолговечной?

Իսկ Արարատ Խանգաղեանի «Տիգրան Մեծ» աշխատանքում արքան ներկայացված է արքայական ողջ շուքով, թագով, փառահեղ հանդերձանքով՝ գահավորակին բազմած (նկ.9) [2]:

Սկսած արքայից-արքայի հատած դրամներից մինչև նրան պատկերող այսօրյա նմուշներում պարբերաբար կրկնվում է մի խորհրդանշան: Դա արև-աստղն է: Տիգրան արքան իր արտաքին արշավանքները սկսեց Ք.ա. 87թ.: Օգոստոսն էր, երբ Տիգրանն արշավելու էր պարթևների Էկբատան

նկ. 9

*Տիգրան Մեծ/Մեկ աշխատանքի ցուցահանդես/
«Աշխարհի հայ նկարիչների միավորում», Կ/Կ, Երևան, 2010*

մայրաքաղաքի վրա: Երկնակամարում երևաց Հալլեի գիսաստղը: Ղազար Միրզոյեանի «Տիգրան Մեծի գիշերային հյուրը. օգոստոս 6, 87 թ. մ.թ.ա. » (2010 թ.) աշխատանքը հենց այդ տիեզերական երևույթն է պատկերում: Առատ կապույտով, տարածվող կարմրամոխրավուն երանգով և տարբեր գույներով ցույք է այն՝ բխած կենտրոնից, կարծես նախանշելով Տիգրանի հետագա հաղթանակը: Այս նկարով Ղազար Միրզոյեանը անդրադառնում է պատմական անցեալին (նկ.10) [2]:

նկ.10

Իտալացի մի շարք հայտնի վարպետներ կլասիցիզմի ոճով իրենց գործերում անդրադարձել են հայկական թեմային՝ գերազանցապես պատմանկարչության ժանրում: Դրա խոսուն վկայությունն է մեր թեմայի շրջանակներում առավելապես հայտնի 18-րդ դ. վարպետ Ջ. Ֆուգարոյի (Ֆուստո) Տիգրան Մեծին պատկերած նկարաշարը, որոնք, չորսն են [10].

1. «Տիգրան Մեծը՝ շրջապատած իրեն ուղեկցող չորս թագավորներով» (1885 թ.) նկարում Տիգրան Մեծը պատկերված է ձիու վրա նստած, իսկ նրա աջ ու ձախ կողմերից քայլում են երկու թագավոր՝ գլխներին թագ: Այս առթիվ կարելի է նշել հետևյալը: «Արքայից արքան» երբեք հրապարակորեն հանդես չէր գալիս, եթե նրան չէին շրջապատում առնվազն իրեն այցելած չորս թագավորներ: Ցիցերոնը՝ վկայակոչելով նրա հաջողությունը արևելքում, ասել է, որ Տիգրանը «ստիպել է հռոմեական հանրապետությանը դողալ իր ձեռքերի կատարելությունից» (նկ.11) [1]:

Իսկ պատմագիր Պլուտարքոսը գրել է. «Նրա մոտ գտնվում էին շատ թագավորներ, որոնց ծառաների դիրքին էր դասել, իսկ նրանցից չորսին նա մշտապես իր մոտ էր պահում՝ որպես ուղեկիցներ կամ թիկնապահներ, և երբ նա գնում էր ձիով, նրանք, կարճ քիտոններ հագած, վազում էին կողքից, իսկ երբ նստած էր լինում և զբաղվում էր պաշտոնական գործերով, ձեռքերը

կրծքներին դրած՝ կանգնում էին նրա երկու կողմերում: Համարում էին, որ այդ դիրքը ամենալավ ձևով է արտահայտում նրանց ստրկական կախվածության լրիվ ընդունումը: Այն ընդունողները տիրոջ տրամադրության տակ էին դնում իրենց մարմնի հետ միասին նաև իրենց ազատությունը և պարտականություն էին համարում ամեն ինչ հանդուրժել ու տանել առանց առարկությունների» [17, էջ 55-56, տե՛ս նաև 9, էջ 232]:

2. «Տիգրան Երկրորդի կանանոցի և արքունական գանձերի դուրսբերումը պաշարված Տիգրանակերտից»: Հռոմեական կայսրությունը, երբ սկսում է առաջխաղացումը Ասիայում, հռոմեացի զորավար Լուկուլլոսը գարնանը ներխուժում է Տիգրան Մեծի թագավորության սահմանները և շարժվում դեպի Տիգրանակերտ: Լսելով Լուկուլլոսի հարձակման լուրը՝ Տիգրանը որոշում է զորք հավաքել երկրի ներսում թշնամու առաջխաղացումը կանխելու համար: Հայոց թագավորը վեց հազարանոց հեծելազորային մի ընտիր զորաբանակ է ուղարկում Տիգրանակերտ, որը գիշերը մտնում է քաղաք և այնտեղից դուրս բերում արքայական կանանոցը և գանձերը: Իսկ զորքի մնացած մասով ինքը՝ Տիգրանը, շարժվում է Լուկուլլոսի զորքի վրա և ծանր կորուստներ պատճառում նրան (նկ.12) [8, էջ 22]:

նկ. 11

նկ. 12

Հայոց պատմության էջեր /իտալացի նկարիչների գրաֆիկական աշխատանքներում/ Մխիթարյան միաբանության հավաքածու.

3. «Պոմպեոսը պատվում է Տիգրան Մեծին» Հռոմում, երբ պարզ է դառնում Լուկուլլոսի արշավանքի ձախողումը, նրա փոխարեն Հայաստան է ուղարկվում զորավար Գնեոս Պոմպեոսը: Վերջինս հռոմեա-պարթևական դաշինք է ձևավորում ընդդեմ Հայաստանի և Պոնտոսի, որից հետո պարթևական զորքերը հարձակվում են Հայաստանի վրա, սակայն պարտություն են կրում Արտաշատի մոտ: Պոմպեոսը՝ հասկանալով, որ Տիգրանին չի կարողանում ծնկի բերել պարթևների միջոցով, համաձայնում է դաշինք կնքել հայոց արքաբայի հետ: Բանակցությունները տեղի են ունենում Ք.ա. 66 թ. Արտաշատի մոտ գտնվող հռոմեական ճամբարում, ուր մեկնում և Պոմպեոսի կողմից հանդիսավոր ընդունվում է Տիգրան Մեծը: Երկու կողմերի միջև կնքվում է պայմանագիր, որով թեև Տիգրան Մեծը կորցնում է իր բոլոր արտաքին նվաճումները, բացառությամբ պարթևներից կատարվածը, սակայն Հայաստանը պահպանում է իր պատմական սահմանները Եփրատից մինչև Կուր գետ և Կասպից ծով: Արտաշատի պայմանագրով Հայաստանը նաև ճանաչվում է Հռոմի դաշնակից և բարեկամ երկիր [8, 24]:

Ուսումնասիրությունների շրջանակներում արդեն վաղուց հայտնի այս նկարը, որը հեղինակի կողմից Տիգրան Մեծին պատկերող մյուս նկարների հետ պահվում է Մխիթարյան միաբանության հավաքածուում մեր իրականության մեջ այն թյուր տեսակետի արտացոլումն է կտավի վրա, իբր Տիգրան Մեծը միայնակ մտել է Պոմպեոսի զորակայան և նրա առաջ ծնկելով՝ գլխից հանել է հայոց թագը՝ որպես հանձնվելու նշան (նկ.13) [16, էջ 258]: Հույն պատմիչ Պլուտարքոսը ճիշտ չի ներկայացրել պատմական իրականությունը:

Տիգրան Մեծը Պոմպեոսի զորակայան չէր կարող գնալ, քանի որ Պոմպեոսը Յոնիքից մեկ քայլ առաջ չի մտել Հայաստան, Իսկ Տիգրան Մեծը մեկ քայլ անգամ չի հեռացել Արտաշատ մայրաքաղաքից: Տիգրան Մեծի և Պոմպեոսի բանակցությունների միջնորդը եղել է Տիգրան Մեծի որդին՝ Տիգրան Կրտսերը: Նա, թերևս, կարող էր ծնկել Պոմպեոսի առաջ: Հենց այս փաստն է կեղծել Պլուտարքոսը և այդ կեղծիքն էլ դարձել է նկարի սյուժե [7, 12]:

4. «Հռոմեական Կասպիանոս զորավարը Տիգրան Մեծին է հանձնում Միհրդատ Պոնտացու գերի ընկած որդուն՝ Միհրդատին» Տիգրան Մեծի հետ դաշինք կնքելուց հետո Պոմպեոսը թագավոր Միհրդատին, որն ուզում էր տարբեր ցեղերի և ժողովուրդների ռազմիկներից կազմված մի զորաբանակով արշավել Հռոմի վրա, ինչպես ժամանակին կատարել էր Հաննիբալը պաշարման մեջ է վերցնում: Այդ ժամանակ, սակայն նրա որդին ապստամբություն է բարձրացնում, և Կերչում՝ իր ամրոցում, շրջապատված Միհրդատը գերի չընկնելու համար ինքնասպանություն է գործում: Տիգրան Մեծը, Միհրդատի մահվան սուգը կատարելով, արշավում է հռոմեացիների վրա՝ նրանցից վրեժ լուծելու: Տիգրանի դեմ պատերազմելու է ելնում հռոմեական զորքի սպարապետ Կասպիանոսը, որին այստեղ էր թողել Պոմպեոսը Հռոմ վերադառնալիս: Կասպիանոսը չի համարձակվում Տիգրանի հետ ճակատամարտ տալ և Եփրատի մոտից ետ է վերադառնում Եգիպտոս: Նա Տիգրանի հետ զաղտնի հաշտություն կնքելով, ետ է տալիս Միհրդատի որդուն՝ պատանի Միհրդատին, որին Մաժաքում բռնել էր Պոմպեոսը (նկ.14) [8, էջ 23]:

նկ. 13

նկ. 14

Հայոց պատմության էջեր /Իտալացի նկարիչների գրաֆիկական աշխատանքներում/ Մխիթարյան միաբանության հավաքածու.

Եզրակացություն

Հայ գեղանկարիչների կողմից Տիգրան Մեծի կերպարին անդրադարձ կատարվել է մասամբ: Հայ հեղինակները գրեթե անդրադարձ չեն կատարել նրա կերպարին, պատմության մեջ նրա ունեցած դերին, չեն կատարել արքայի կերպարի գեղարվեստականացում: Պատճառը թերևս Հայաստանի անկախության բացակայությամբ է պայմանավորված: Հայ հեղինակների կողմից Հայոց արքայի կերպարին անդրադարձ կատարվել է 1940-ական թվականներից սկսած ինչպես տեսնում ենք վերենշվածում:

Արդարև, Տիգրան Բ Մեծ արքայից արքան հզորագույն էր հայոց պատմության մեջ, և նրա մասին դեռ շատ կիսավի ու կգրվի, իսկ նրան պատկերող կտավները կդառնան նոր ուսումնասիրությունների առիթ՝ քանզի մեր մեծագործների պաղգամները պահպանելը և դրանցով առաջնորդվելը հաջորդ սերունդների սրբազան պարտքն է:

Գրականության ցանկ

1. Ավետիսյան Վ., Տիգրան Մեծի պատկերով հազվագյուտ քար. <https://ourarmenia.info>, (մուտք՝ 05.02.2020):
2. Գասպարյան Ա., Տիգրան Մեծի 2150-ամյակի արթիվ, «Աշխարհի հայ նկարիչների միավորում» հ/ կ, Երևան, 2010, Մագաղաթ. Am. <http://www.magaghat.am/archives/35795> (մուտք՝ 02.04.2020):
3. Երվանդ Քոչարի թանգարան հավաքածու Երևան. http://kochar.am/am/portfolio_page/tigran-the-great/ (մուտք՝ 06.02.2020):
4. Ժամկոչյան Հ., Հայաստանը նախնադարյան-համայնական հասարակության և ստրկատիրության շրջանում, պրակ 1, Երևան, Երևանի համալսարան, 1961, 396 էջ:
5. Ժամկոչյան Հ.Գ., Աբրահամյան Ա. Գ., Մելիք-Բախշյան Ս. Տ., Պողոսյան Ս. Պ., Հայ ժողովրդի պատմությունը, սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը, Երևան, ԵՊՀ, 1975, 783 էջ:
6. ՀԱԱ, Ֆ. 120, ց. 12, գ. 45, թ. 8:

7. Հակոբյան Հ., հարցազրույց, Չայն Արարատի-26, Տիգրան Մեծ Tigran the Grant Armenology.

<https://www.youtub.com/watch?v=sKqbKpqrngeY>

(մուտք՝ 05.02.2020):

8. Հայոց պատմության էջեր /Իտալացի նկարիչների գրաֆիկական աշխատանքներում/ Երևան, Մխիթարյան միաբանության, 2007, 100 էջ:

9. Հովհաննիսյան Պ.Հ., Աբրահամյան Ա.Գ., Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա/հնագույն ժամանակներից մինչև IX դարի կեսը/, հ.1, Երևան, Երեվանի համալսարան, 1981, 944 էջ:

10. Հովհաննիսյան Ս., Հայ թագավորներն իտալացիների վրձինով, <http://www.panarmenian.net/arm/details> (մուտք՝ 25.02.2020):

11. Մանասերյան Ռ. Լ., Տիգրան Մեծ Հայաստանի պայքարը Հռոմի և Պարթևստանի դեմ, Երևան, «Հայաստան» 1987, 241 էջ:

12. Մարտիրոսյան Մ., Տիգրան ՊետրոսՅանցի հետ հարցազրույցից, (10.02.2020):

13. Մարտիրոսյան Մ., Գոռ Աբրահամյանի հետ հարցազրույցից, (03.28.2021):

14. Միրզախանյան Ռ., Մշակութային կյանքը Հայաստանում 1956-1966 թթ., Երևան, «ԱԶԳ» օրաթերթի, 2008, էջ 110-111:

15. Մովսիսյան Ա., Տիգրան Մեծ թագավորներից մեծագույնը, Երևան, ԵՊՀ, 2010, 84 էջ:

16. Պլուտարքոս, Երկեր, Երևան, //Հայաստան//, 1987, 799 էջ:

17. Պլուտարքոս, Կենսագրություններ, հին հունարենից թարգմանությունը Ս.Գրքաշարյանի, Երևան, 2001, 391 էջ:

18. Պողոսյան Ս., Ասրյան Ա., Ստեփանյան Խ., Հովհաննիսյան Է., Հայոց պատմություն, Երևան, ՎՄՎ-Պրինտ, 2009, 304 էջ:

19. Ռուբիկ Քոչարյանի արվեստը. <https://www.peopleofar.com/2012/10/20/art-of-rubik-kocharian/> (մուտք՝ 06.02.2020):

20. Վարդույան Գ., Դիցարանության արտացոլումը հին հայկական դրամներում, Գիտության աշխարհում, 2017, № 2, էջ 10-15:

21. Տիգրան Մեծ/Մեկ աշխատանքի ցուցահանդես/, «Աշխարհի հայ նկարիչների միավորում», հ/կ, Երևան, 2010, 400 էջ:

22. Appian's roman history II books VIII part II-XII, translated by Horach White, Britain, 1912, page 485:

23. Великие правители Древнего мира. Тигран II Великий. <https://zen.yandex.ru/media/id/> (մուտք՝ 16.12.2022):

24. Почему Армянская держава Тиграна Великого оказалась столь недолговечной? <https://zen.yandex.ru/media/armenia/> (մուտք՝ 15.12.2021):

25. Филип Акопян Тигран Великий. <http://ru.hayazg.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB>: (մուտք՝ 15.12.2021):